

TOOLS4CAP ACADEMIE MODULE V

DE ROL VAN INNOVATIEVE KWANTITATIEVE INSTRUMENTEN BIJ DE ONTWIKKELING VAN DE GROENE ARCHITECTUUR EN GLB ECO-SCHEMA'S

Rapport met belangrijkste punten

Inleiding

De effectieve toepassing van modelleringsinstrumenten speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van **inclusieve en robuuste strategische plannen voor het GLB (CSP's), afgestemd op het nieuwe leveringsmodel**. Deze benadering verschuift van naleving naar prestaties, waarbij de verantwoordelijkheden opnieuw in evenwicht worden gebracht en nationale interventies op maat nodig zijn op basis van specifieke behoeften. In deze context bieden deze instrumenten de analytische basis die nodig is om aanpasbare en transparante nationale strategieën te creëren die met succes voldoen aan overkoepelende EU-doelstellingen.

Dit verslag bouwt voort op het werk van de [Tools4CAP Academy - Module V](#), ontworpen om duidelijke richtlijnen te bieden voor het gebruik van modelleringsinstrumenten en tegelijkertijd de belangrijkste voordelen, beperkingen en belemmeringen voor de implementatie te analyseren. Bovendien werd in deze module getracht de praktische toepassing binnen strategische GLB-plannen te demonstreren aan de hand van praktijkscenario's en casestudy's uit Nederland en de Franse regio Occitanie.

ORGANISATOR:

26 JUNI 2025

ONLINE

39 DEELNEMERS uit 17 LANDEN

(Overheden, bestuursorganen; onderzoekers; innovators; en andere belanghebbenden in de landbouwsector)

PRESENTATIES EN OPNAMEN [HIER](#)

Klik op dit pictogram om de presentatie te bekijken

Klik op dit pictogram om de video te bekijken

Belangrijkste punten uit de module

Module V van de [Tools4CAP Academy](#) was georganiseerd door de European Association for Innovation in Local Development ([AEIDL](#)) en specifiek gewijd aan het presenteren van modellerings- en prognosetools, gekoppeld aan **innovatieve kwantitatieve methoden voor eco-plannen en groene architectuur** om de impact van de GLB strategische plannen te analyseren. De module werd online gehouden op 26 juni 2025, met 39 geregistreerde professionals uit 17 landen.

Deze module is het resultaat van het werk van [Wageningen Social & Economic Research](#) (WSER), zoals beschreven in het rapport [Methodological Guidelines](#), dat eindgebruikers wil stimuleren om modelleringsinstrumenten toe te passen tijdens het ontwerp en de uitvoering van de CAP Strategic Plans.

Het gebruik van geschikte modelleringsinstrumenten speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de effectiviteit en inclusiviteit van de GLB strategische plannen en het afstemmen van de plannen op de eisen van het nieuwe leveringsmodel, waardoor robuuste, aanpasbare en transparante LSD's ontstaan, afgestemd op de doelstellingen voor de hele EU.

Ana González, van Wageningen Sociaal & Economisch Onderzoek, benadrukte dat modelleringsinstrumenten kwantitatieve inzichten bieden die ons kunnen helpen om **complexe relaties tussen economische, milieu- en sociale aspecten beter te begrijpen**, inclusief belangrijke afwegingen. Dit is essentieel voor een geïntegreerde benadering van beleidsvorming. Voor een 'informatieve' toepassing is het ook van cruciaal belang dat modellen de belangrijkste variabelen en hun interacties binnen het beschouwde systeem weergeven, waarvoor soms een combinatie van economische inzichten, agronomische kennis, enz. nodig is. Indien relevant moeten de instrumenten (afzonderlijk of in combinatie) alle stadia van de toeleveringsketen bestrijken en de marktdynamiek goed weergeven. Voor zover mogelijk moet ook rekening worden gehouden met gedrag/beslissingen van boeren en lokale omstandigheden.

Deze module maakt deel uit van de [Tools4CAP Academy](#), die een kader wil bieden voor capaciteitsopbouw en peer learning om een aantrekkelijk en op maat gemaakt trainingsprogramma te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de behoeften van de eindgebruikers. [Tools4CAP](#), gecoördineerd door [ECORYS](#), is een project dat deel uitmaakt van het Horizon-programma en waarbij 21 partnerorganisaties uit 18 EU-landen betrokken zijn met uitstekende expertise op het gebied van economische, milieu-, klimaat- en sociale kwesties, nieuwe gegevensbronnen en monitoringtechnologieën, evenals betrokkenheid van belanghebbenden, sociale, milieu- en dierenwelzijngerelateerde gegevens en indicatoren, in de context van landbouw- en plattelandsontwikkeling.

Algemeen overzicht: Modelleringsstools

Ana González

Wageningen Sociaal & Economisch Onderzoek

De in de vijfde module gepresenteerde en in het document beschreven richtlijnen zijn ontwikkeld in het kader van de taak [Screening en ontwikkeling van innovatieve kwantitatieve instrumenten](#). Sommige van deze instrumenten zijn geselecteerd om te worden geïmplementeerd in de casestudies die in het [Replicatielab worden uitgevoerd: demonstratie, ondersteuning van aanpassing en invoering](#).

In de context van Tools4CAP verwijst het label 'modelleringsinstrumenten' naar een reeks wiskundige/econometrische modellen en analysemethodologieën om ex-ante en ex-post evaluaties van het GLB uit te voeren, waarbij kwantitatief bewijs wordt gegenereerd op basis van statistische gegevens. Deze instrumenten spelen een cruciale rol door het bieden van een methodologie voor de beoordeling vooraf van de potentiële impact van alternatieve beleidsmaatregelen, evenals voor de tussentijdse evaluaties en de beoordelingen achteraf. Kortom **de rol van deze instrumenten is het verschaffen van kwantitatieve inzichten om beleidsmakers te helpen de potentiële effecten en de effecten tot nu toe te begrijpen**, zodat men beter geïnformeerde beleidsbeslissingen kan nemen.

Bij het opstellen van de richtlijnen die tijdens de module worden gepresenteerd, is speciale aandacht besteed aan de praktische aspecten van het gebruik om de potentiële bijdrage aan het beleidsvormingsproces te illustreren. De nadruk ligt echter op het delen van belangrijke lessen die van pas kunnen komen als men overweegt een soortgelijke analyse uit te voeren.

Hoewel geen enkel instrument alle beleidsvragen kan beantwoorden, kan het juiste gebruik van modelleringsinstrumenten het adaptief beheer aanzienlijk ondersteunen. Met modelleringsstools kunnen beleidsmakers anticiperen op trends, beleidseffecten simuleren en verschillende scenario's evalueren, waardoor de samenhang, legitimiteit en transparantie van de CSP's worden verbeterd.

Ana González, WSER

BREDE CATEGORIE	BESCHRIJVING	HULPMIDDELEN
Grootschalige modelleringsinstrumenten	Kwantitatieve modellen die zich primair richten op het simuleren van scenario's, interventies of effecten. In de context van Tools4CAP verwijst grootschaligheid naar modellen die EU-breed of mondiaal zijn, inclusief details op lidstaatniveau.	<ul style="list-style-type: none"> AGMEMOD CAPRI GLOBIOM MAGNET MITERRA-Europe
Hulpmiddelen voor kleinschalige modellering	Heterogene verzameling hulpmiddelen. Hieronder vallen ook simulatiemodellen. In sommige gevallen is de geografische reikwijdte beperkter dan in het vorige geval, bv. het omvat alleen één land. Deze tools hebben ook een hogere mate van granulariteit en kunnen regio's en/of bedrijfstypen omvatten. Deze categorie omvat ook modelleringsinstrumenten met een eenvoudiger structuur (bijv. rekenmachines op basis van Excel).	<ul style="list-style-type: none"> Bedrijfssimulatietool met eco-schema Berekeningstool op basis van ILB voor landbouwinkomen FARMDYN Model FAPRI Ierland FARMIS (DE) IMF-CAP KOBALAMI (NL) SiTFarm (SI)
Experimentele economie	Hiermee kunnen we gegevens genereren in een gecontroleerde omgeving om relaties tussen de interventie en het werkelijke gedrag of de verklaarde intenties van mensen te analyseren.	<ul style="list-style-type: none"> Laboratorium experimenten Gecontextualiseerde veldexperimenten Gerandomiseerde gecontroleerde trial Discrete keuze experiment (DCE)

Overzicht van geselecteerde tools. Tools4CAP 2024. Deliverable 2.3

Welke stappen moeten worden gevolgd bij het gebruik van modelleringsinstrumenten?

- 1 **Van start** – Eindgebruikers definiëren de beleids-/onderzoeksvraag en benaderen het modelleringsteam met de juiste expertise.
- 2 **Gezamenlijke inspanning** – Eindgebruikers en het onderzoeksteam definiëren de 'verhaallijn' van het scenario en worden het eens over de aannames en de outputindicatoren die zullen worden geproduceerd.
- 3 **Het model uitvoeren** – Het modelteam verzamelt de input nodig voor het model, simuleert het scenario en genereert modeluitkomsten.
- 4 **Validatie** – De modeluitkomsten worden ter validatie gedeeld met de belanghebbenden.
- 5 **Afronding** – De feedback van de belanghebbenden wordt gebruikt om de modellering te verfijnen en de uiteindelijke resultaten te leveren.

Ter afsluiting van dit algemene overzicht wordt benadrukt dat een **succesvolle implementatie van modelleringsinstrumenten niet alleen afhankelijk is van technische capaciteit, maar ook van een sterke samenwerking tussen modelleers en beleidsmakers**. Om dit te bereiken zijn capaciteitsopbouw, duidelijke communicatie van aannames en resultaten, validatie door belanghebbenden en doordachte disseminatie allemaal kritieke elementen.

Discrete Keuze Experiment in de regio Occitanie

Pauline Mace

Oréade-Brèche

Tijdens de module presenteerde **Pauline Mace (Oréade-Brèche)** dit instrument met alle elementen, onderdelen en kansen die het biedt. DCE biedt een gestructureerde, op feiten gebaseerde methode om inzicht te krijgen in **de voorkeuren en gedragingen van boeren met betrekking tot agromilieumaatregelen**, inclusief een inschatting van de bereidheid om te betalen voor of het accepteren vanspecifieke beleidskenmerken.

De tool **verbetert ook de transparantie, samenhang en betrokkenheid van belanghebbenden** bij de beleidscyclus door inschrijvingen in verschillende beleidsscenario's te stimuleren, en door ex-ante evaluatie en ontwerp van gerichte interventies te ondersteunen.

	Alternatief 1	Alternatief 2	Alternatief 0
Attribuut 1 - Landbouwbeperkingen	Niveau 1 - Gematigd (verminderd gebruik van pesticiden)	Niveau 3 - Strikt (geen gebruik van pesticiden)	Ik vind geen van de voorstellen geschikt - ik ben niet bereid om onder deze voorwaarden aan de regeling deel te nemen
Attribuut 2 - Contractduur	Niveau 3 - 3 jaar	Niveau 1 - 5 jaar	
Attribuut 3 - Bedrag	Niveau 2 - 150€ per hectare	Niveau 3 - 200€ per hectare	
Uw keuze:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Basiscomponenten van DCE

Stap voor stap DCE-tool:

- ✓ Stap één is het definiëren van de evaluatie- of ontwerpdoelstelling, waarbij de beslissingscontext wordt vastgesteld. Voor deze stap zijn deskresearch, consultatie en workshops de belangrijkste te ontwikkelen activiteiten.
- ✓ De tweede stap is het ontwikkelen van attributen en niveaus, het identificeren, verfijnen en valideren van beleidsrelevante attributen. De belangrijkste taken voor deze fase zijn literatuuronderzoek, interviews en focusgroepen.
- ✓ De volgende stap is het definiëren van de belangrijkste kenmerken en hun variaties. Dit moet samen met de beheersautoriteit gebeuren en, wat belangrijk is, met boeren en andere relevante belanghebbenden te praten om er zeker van te zijn dat dit zinvol voor hen is.
- ✓ Experimenteel ontwerp, statistisch efficiënte combinaties van taken en een keuze voor een elicitatiemethode (opt-out, gedwongen keuze, etc.). Tijdens deze fase is het belangrijk om ontwerpsoftware te gebruiken zoals *Ngene*, *JMP*.
- ✓ Ontwerp, test en verfijn het volledige enquête-instrument voor duidelijkheid, consistentie en begrip bij de respondent. Voor de lancering wordt aanbevolen om de enquête te testen met een kleine groep boeren. Deze test helpt om de enquête aan te passen indien nodig en het uiteindelijke experimentele ontwerp te verfijnen.
- ✓ Voer de eigenlijke gegevensverzameling uit. In dit stadium wordt de enquête naar de boeren gestuurd. Zij kiezen hun voorkeursopties uit de door ons voorgestelde keuzes. Dit kan online gebeuren (vaak de voorkeur) of persoonlijk met getrainde interviewers.
- ✓ De laatste stap is het schatten van part-worth utilities, modelvoorkeuren en heterogeniteit (statistische analyse en conclusies). Het is belangrijk om de modelresultaten te vertalen naar bruikbare inzichten. Econometrische software (R of Stata) kan hierbij helpen.
- ✓ De rapportage, communicatie en verspreiding van de bevindingen naar besluitvormers en belanghebbenden vormt de afronding van deze methodologie.

Het Discrete Keuze Experiment (DCE) is een quantitative stated preference methode, die gebruikt wordt om vast te leggen hoe individuen verschillende beleidskenmerken waarderen bij het nemen van de beslissing om zich in te schrijven (of niet) in een regeling. Dit instrument ondersteunt beleidsmakers bij het ontwerpen van effectieve beleidsinterventies en optimaliseert de deelname.

Pauline Mace, Oréade-Brèche

Vragen, overwegingen en zorgen met betrekking tot de Franse casus

Tijdens het vraag- en antwoordgedeelte met de aanwezigen werden verschillende vragen gesteld die een diepere verkenning van de methodologische en praktische dimensies van de Franse casus in de regio Occitanie en het bijbehorende Discrete Keuze Experiment mogelijk maakten.

De meest opvallende vragen hadden betrekking op **statistische robuustheid en de interpretatie van resultaten**. Er werd een vraag gesteld over het ideale aantal interviews dat nodig is om de validiteit van de gegevens te garanderen en het antwoord gaf aan dat *ten minste 100 reacties worden aanbevolen, maar dat het precieze aantal wordt aangepast aan de complexiteit van het ontwerp, waarbij het bestaan van een specifieke formule voor de berekening wordt benadrukt*. Deze formule houdt rekening met het aantal te schatten kenmerken, het aantal keuzetaken per respondent en het aantal alternatieven per taak.

Voor de **belangrijkste voordelen van het gebruik van DCE in het ontwerp en de evaluatie van strategische plannen voor het GLB**, wezen de toehoorders erop dat

een beter begrip van de werkelijke voorkeuren van landbouwers, schatting van de bereidheid om te betalen/aanvaarden om de betalingsniveaus aan te passen of de doelgerichtheid en relevantie van agromilieumaatregelen te verbeteren, de belangrijkste geselecteerde voordelen waren van het gebruik van DCE in het ontwerp en de evaluatie van strategische plannen voor het GLB.

Ook de interpretatie van gebruikswaarden wekte de belangstelling van de deelnemers. Er werd verduidelijkt dat, *hoewel de directe schatting van de betalingsbereidheid in dit geval geen doelstelling was, deze waarden cruciaal zijn om het relatieve belang van attributen te begrijpen, zelfs zonder expliciete monetaarisering*. In feite werd de afwezigheid van een monetaire variabele in het ontwerp aan de orde gesteld, waarbij werd uitgelegd dat, hoewel het theoretisch mogelijk was, methodologische en contextuele redenen ertoe leidden dat deze variabele werd weggelaten ten gunste van realistische en nauwkeurige resultaten binnen het bereik van de studie.

Eco-scheme simulatietool in Nederland

Roel Jongeneel

Wageningen Sociaal & Economisch Onderzoek

In Nederland is de interventie gericht op **de analyse en herijking van het Nederlandse eco-systeem, een flexibel en op punten gebaseerd beloningssysteem**, aangepast aan de specifieke kenmerken van elk bedrijf. Het doel van het systeem is om door middel van 22 eco-activiteiten bij te dragen aan het behalen van vijf milieudoelstellingen. Deze structuur moet **flexibel en eerlijk** zijn, **rekening houdend met regionale verschillen** en individuele bedrijfsstructuren.

Een belangrijk deel van dit werk is gericht op het vaststellen van puntendrempels voor verschillende prestatie modellen (brons-zilver-goud) en het beslissen hoe

Remco Schreuder

RVO (Nederlands betaalorgaan)

de punten over de vijf doelstellingen in verschillende regio's moeten worden verdeeld, ondersteund door een modelleringsraamwerk dat **FARMDYN** (simuleert besluitvorming op bedrijfsniveau en de economische impact daarvan), **AGMEMOD** (projecteert marktprijzen) en de **eco-schemesimulator** (berekent betalingen) combineert. Dit model maakt het mogelijk om te evalueren hoe veranderingen in het ontwerp van de regeling van invloed zijn op de deelname van boeren en de uitkomsten van betalingen, maar hoewel de volledige integratie nog in ontwikkeling is, biedt het gecombineerde gebruik al waardevolle ondersteuning voor de planning en aanpassing van het programma.

Een van de belangrijkste lessen uit dit werk was dat co-creatie met boeren zeer effectief is. De combinatie van piloottesten op het veld en wetenschappelijke modellering voegde aanzienlijke waarde toe. Er werd echter opgemerkt dat het gebruik van modellen eerder in het proces - voordat de pilots van start gingen - het ontwerp van het systeem had kunnen verbeteren.

Roel Jongeneel, Wageningen Sociaal & Economisch Onderzoek

Aan de andere kant werd ook het belang genoemd van het **Sustainability Rating System (SRS)**, ontwikkeld door de overheid en ondersteund door boeren en belanghebbenden, dat **boerderijen beoordeelt op basis van hun duurzaamheidsacties** op gebieden als klimaat, natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en landschap. Elke

doelstelling heeft zijn eigen belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) en boeren verdienen punten door relevante maatregelen te implementeren en het aantal punten bepaalt de financiële betaling die ze per hectare ontvangen.

Omdat elke boerderij anders is, wordt een gemiddeld betalingspercentage gebruikt om eerlijkheid te garanderen, hoewel het werkelijke bedrag kan variëren afhankelijk van de score van de boerderij.

Remco Schreuder, RVO

Vragen, overwegingen en zorgen over het Nederlandse model

Tijdens de sessie stelden de aanwezigen verschillende inzichtelijke vragen die een diepere duik in de methodologie en toepassing van onze modellen mogelijk maakten. Bijvoorbeeld **hoe de modellen rekening houden met milieueffecten**. Er werd uitgelegd dat, hoewel de eco-regelingen fundamenteel ontworpen zijn om de impact op het milieu en het klimaat te verminderen en

het raamwerk indicatoren bevat om deze resultaten te meten, de aanvankelijke plannen voor een volledige milieueffectbeoordeling werden aangepast vanwege beperkte middelen. De nadruk kwam te liggen op het rechtstreeks ondersteunen van boeren bij hun overgang naar duurzamere praktijken door stimuleringsmaatregelen in het kader van de ecoregeling.

Er werden ook vragen gesteld over de haalbaarheid van de effectieve toepassing van deze modellen, gezien de vaak krappe deadlines die met processen zoals ex-ante-evaluaties gepaard gaan. Er werd verduidelijkt dat het absoluut mogelijk is: *zelfs binnen een beperkt tijdsbestek kunnen deze modellen een robuuste basis leggen voor het latere ontwerp van interventies, waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid van beleidsontwikkeling aanzienlijk worden verbeterd, zelfs als hun volledige potentieel niet in de eerste stadia wordt gerealiseerd* (Remco Schreuder, Nederlandse GLB-betalaautoriteit).

De discussie ging vervolgens over de implementatie, waarbij de aanwezigen vroegen **of dezelfde puntwaarden voor maatregelen in heel Nederland werden toegepast** en hoe de implementatie op boerderijen werd gemonitord. Er werd vermeld dat, *ondanks de contextuele verschillen tussen de Nederlandse regio's, het puntensysteem voor elke maatregel in het hele land consistent werd gehouden*: de implementatie op bedrijfsniveau werd gevolgd door verschillende monitoringactiviteiten, specifiek afgestemd op de verschillende bedrijfstypen.

Er was ook tijd om **de aanwezigen te vragen naar de elementen waarvan zij denken dat dit model in andere landen en regio's gekopieerd zou kunnen worden**, en uit de antwoorden bleek dat het puntensysteem belangrijk is voor flexibiliteit van boeren, actieve participatie en feedback van boeren, en het simulatie-instrument het belangrijkste voor boeren en beleid.

Een andere belangrijke vraag betrof het tijdschema voor **de ex-ante en tussentijdse evaluatie en de gevolgen daarvan voor de aanpassing van het beleid**. Er werd uitgelegd dat, voor deze periode, de evaluatie in 2023 begon, waarbij de intensieve gegevensverzameling tot in 2024 wordt voortgezet, en dat de metingen worden aangepast om de diversiteit van de bedrijfstypen te weerspiegelen. Deze evaluatie is in de eerste plaats informatiebron voor het volgende gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), maar kan als doorlopende taak zeker waardevolle inzichten opleveren voor mogelijke programmatische aanpassingen.

Ruimte voor open discussie en reflectie onder de deelnemers

Tijdens deze sessie was er ruimte om een meer interactieve uitwisseling van ideeën, ervaringen en meningen te bevorderen. Aan de hand van digitale toepassingen werden **de belangrijkste uitdagingen voor het gebruik van dit soort** hulpmiddelen in de nationale context besproken, samen met het **soort middelen en ondersteuning** dat nodig is voor de implementatie ervan.

Het is vermeldenswaardig dat tijdgebrek, beleidscyclus, beperkingen in beschikbaarheid, toegang en kwaliteit van

gegevens of het niet in aanmerking nemen van de complexe realiteit van agrofood systemen de meest genoemde uitdagingen waren. Daarnaast noemden de toehoorders andere uitdagingen als: *de beschikbaarheid en capaciteit van modellers, politieke bereidheid om dit soort instrumenten te gebruiken of de bereidheid van de lokale autoriteiten om de financiering te verwerken, te evalueren en te betalen, omdat de meeste van deze initiatieven worden gehinderd door bureaucratie die boeren afschrikt*.

Welke van de volgende punten zie je als belangrijke uitdaging voor de praktische toepassing en impact van deze kwantitatieve innovatieve instrumenten?

Om de geïdentificeerde uitdagingen effectief aan te pakken en een succesvolle implementatie van dergelijke instrumenten in andere regio's te garanderen, is het van cruciaal belang om de specifieke middelen en ondersteuningsmechanismen te identificeren die nodig zijn voor de aanpassing aan de lokale realiteit. De aanwezigen benadrukten verschillende belangrijke gebieden zoals:

- **Hands-on trainingstools**, omdat mensen moeten leren hoe ze deze effectief kunnen gebruiken. Dit vraagt om praktijkgerichte trainingsbenaderingen met realistische scenario's;
- **Een concrete en multi-actor benadering**, die een gezamenlijke inspanning vereist waarbij alle relevante belanghebbenden betrokken zijn;
- **Een proces van technische vaardigheden en capaciteitsopbouw** om deze competenties op lokaal niveau te vergroten;
- **Snelle reacties van de lokale instanties**, zodat problemen niet escaleren en gebruikers tijdig hulp krijgen;

- **Toegewijde teams om deze instrumenten toe te passen**, voor een duurzame implementatie en een maximaal effect; en tot slot,
- **Samenhangende en interessante aanmoedigingen en een goed gestructureerde omgeving** voor de toepassing van deze tools.

Workcloud met samenvatting van de sessie

Volgende stappen

De Academy trainings sessie werd afgesloten met een aantal vervolgstappen, waaronder het beschikbaar stellen van het materiaal van de bijeenkomst en het verslag van de belangrijkste besproken elementen op de evenementpagina en het YouTube-kanaal.

Alle presentaties en opnames zijn beschikbaar op de [evenementpagina](#).

Doe [hier](#) mee aan het project.

Of schrijf je [hier](#) in voor de nieuwsbrief.

Nieuwe trainingsmodules van de Academy worden binnenkort [hier](#) gepubliceerd.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

